

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING INGLIZ TILIDARSLARIDA "QIYOSIY METOD"DAN FOYDALANISH

Tojiyeva Anora Baxtiyorovna

SamDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429477>

Uzluksiz ta'lim tizimida tillarni o'rgatish-o'rganishga alohida e'tibor beriladi. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti va axborot texnologiyalari taraqqiyoti sharoitida chet til o'rganishga ehtiyoj kuchaydi. Madaniyatlararo muloqot vositasi sifatida chet til o'rganish davr talabiga aylandi. Chet tilda nutqiy faoliyat yuritish o'quvchi shaxsini shakllantirishga yo'naltiriladi, ya'ni o'rganilayotgan til sohibi yaratgan madaniy merosni o'zlashtirishga erishiladi. Tinglab [tushunish](#), [gapirish](#), o'qish, yozuv jarayonida o'quvchi avval egallagan ijtimoiy, madaniy, lisoniy, emotsional tajribasini boyitadi. Muloqotdosh (kommunikant)larning bir-birini tushunishlari chet til bilishning asosiy mezonini hisoblanadi.

Uning to'liq nomi "Ongli qiyosiy metod" deyiladi. Bu metodning asoschisi A.V.Sherba bo'lib bu metodni hozirgi davr chet til o'qitish jarayoniga moslashtirgan. Metod asoschisi ishini samarali davom ettirgan pedagogika fanlari akademiyasi muxbir a'zosi, professor I.B.Raxmonov bo'lgan. Ushbu metodni qiyoslash, ona tiliga suyanib ish ko'rish nutq faoliyatlarini bir yo'la o'rgatish singari hususiy printsiplari 40-50 yillarda shakllanadi va keng ko'lamda amaliy qo'llanadi. Chet til o'qitishning amaliy, ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlari ilmiy asoslab berilgan bu metodning birinchi ko'rinishi edi. 60-yillardan hozirgacha bo'lgan vaqt ichida ongli-qiyosiy metod zamonaviylashtirildi. Jumladan, qiyoslash o'quvchilarning dars paytidagi yumush tarzida emas, balki mashqlar sistemasini tuzishda metodist va muallim vakolatiga kiradigan ishdir. Ongli-qiyosiy metodning birinchi ko'rinishida qoida asosida mashq bajariladi. Zamonaviy ko'rinishda mashq jarayonida amaliy ruxdagi qoida umumlashtiriladi. O'quvchi qiyoslash, qoidani yodlash va aytib berish, nazariy bilimlar yig'ish bilan maxsus shug'ullanmaydi. Metod atamasini ifodalashning yana bir turi chet til o'qitish jarayonida amaliy foydalaniladigan metodlardir. Ular uchta:

- 1) tanishish
- 2) mashq qilish
- 3) qo'llash

Ushbu uch atamani metodik tadqiqotlarda turli nomlar bilan yuritib kelindi. Ko'pchilik tan olgan va o'qitishda bevosita mushohada qilish mumkin

bo'lgan mazkur metodlar o'quvchi nuktai nazaridan nomlangan. O'quvchining chet tili o'rganishdagi vazifasi o'quv materiali bilan tanishish, ko'nikma va malaka hosil qilish maqsadida mashq qilish hamda o'z fikrini bayon etish chog'ida, ya'ni nutqiy muloqotda tildan foydalanishdan iborat. Har bir metodning o'ziga xos hususiyatlari bor. Tanishish o'quv materialini o'rganishdagi birinchi qoidadir. Til birligini o'rganishga kirishilar ekan, o'quvchi uning shaklini (tovush tomonini og'zaki nutqda aniq ravshan ko'rsatish yoki grafik tili sonini yozma matndan ko'rib o'qiy olish), ma'noni (predmet xodisa harakat bilan fikran bog'lash) va qo'llanilishi (boshqa birliklar bilan qo'shilishi, qanday holatda ishlatilishi) bilan tanishadi. Shakl, ma'no va qo'llanish har bir leksik yoki grammatik birlikda o'rganiladigan uch tomondir. Ular bilan tanishish o'quv birligini o'zlashtirishning boshlanishi demakdir. Ushbu birlik xotirada saqlanishning asosiy shartlaridan biri uni eshitish va ko'rish sezgilari yordamida idrok qilishdir. Shu paytda til birligi mashq qilish bosqichidan o'tadi. Mashq qilish yo'li bilan o'rganilayotgan til hodisalari mustaxkamlanadi, ularga oid dinamik stereotip shakllanadi. Ushbu dinamik stereotip nutq jarayonida operatsiya maqomida ishga tushadi. Mashq qilishda mashqlar miqdori va sifatiga, ya'ni nechta va qanday mashq bajarish masalasiga alohida e'tibor beriladi. Mashq qilish chog'ida o'quvchi o'zlashtirayotgan ko'nikma muallim nazorati ostida bo'ladi, Nazorat qilishning eng tejalish usuli test o'tkazishdir.

Qo'llash davrida axborot almashish (ya'ni malaka hosil qilish) mashqlari bajariladi. O'quvchilarning og'zaki va yozma fikr almashishlari jarayonida qo'llash metodi qo'l kelada. Oldin o'rganilgan material endi axborot yetkazishlar olish maqsadiga bo'ysundiriladi. Metodlar faoliyat ko'rsatkichi, o'z navbatida metodik harakat-lar orqali amaliyotda ishlatiladi. Masalan: leksikaning ma'nosini tarjimasiz ochish usuli, matndan axborot olish usuli, grammatik birlikni leksik o'rgatish usuli, talaffuzni taqlid yo'li bilan o'rgatish va hokazo. Aniq usullar majmuasi jarayon metodini tashkil etadi.

Metodik usul o'quv materialini o'rganishda yaqqol ko'rinib turadigan harakatni bildiradi. Metodik adabiyotlarda metodlarni "Namoyish etish, tushuntirish va mashq" nomlari bilan berish yoki metodlar yettitagacha hollari uchraydi, Qanday nomlar yoki ular nechta bo'lishdan qat'iy nazar metodlar tanishtirish, ko'nikma hosil qilish va malaka berishga yo'naltirilgan. badiiy matnni tahlil qilish va uni talqin qilish vositasida o'quvchilarning so'zni ishlatish va matnga mos so'zlarni tanlab qo'llash ko'nikmalari hosil bo'ladi, badiiy idrok, tafakkur o'sadi. Ularda matn mazmuniga mos leksik birliklarning ma'nolari va farqli jihatlarini bilgan holda so'z qo'llash mahorati shakllanib boradi. Buning

natijasida ogʻzaki va yozma savodxonlik darajalarining oʻsish koʻrsatkichi rivojlanadi. Shunisi ahamiyatliki, ilmiy matnning mazmunini saqlagan holda qayta uni soʻzlab, gapirib berish ulardan ilmiy terminlarni mukammal bilish va soʻzlarning maʼnodoshlari bilan almashtirib nutqida qoʻllashni tatbiq qilish oʻrinlidir. Har bir soʻz va matn oʻquvchining dunyoqarashini oʻstirishga, va munosabat bildirish koʻnikmasiga, atrof-muhitdagi voqealarni anglashiga taʼsir qiladi. Shuning oqibatida oʻquvchilar soʻz boyligiga tushuncha paydo boʻlib, ularni qoʻllashga zamin tayyorlanadi. Demak, soʻz semantik maʼnoga ega tushunchani shakllantiruvchi birlamchi, dastlabki asos boʻlib, oddiy, yakka maʼnolarni, baʼzi oʻrinlarda koʻchma nomni ham ifodalaydi. Shuni alohida taʼkidlash zarurki, soʻz ogʻzaki, yozma shakllarda matnga tanlanadi, tushuncha esa amaliy koʻnikma holatida matn vositasida tinglovchiga, oʻquvchiga yetkaziladi.

